

Received-Makale Geliş Tarihi 06.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.03.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (117), 532-542

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15048433

Ayşe Tuğba Yıldız

<https://orcid.org/0000-0002-5348-4219>

Kayseri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Kayseri / TÜRKİYE

Prof. Dr. Özgür Demirtaş

<https://orcid.org/0000-0002-2495-2124>

Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Kayseri / TÜRKİYE

Merhamet Yorgunluğu: Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Compassion Fatigue: A Bibliometric Evaluation

ÖZET

Çalışma hayatının getirdiği zorluklar günümüz şartlarında kaçınılmazdır ve pek çok stresli durumlar ile karşılaşmaktadır. Çalışma hayatının beraberinde getirdiği zorluklar bireyleri olumsuz etkileyebilmektedir. Sağlık sektörü çalışanları da çalışma hayatlarında sıklıkla zorluklarla karşılaşmaktadır. Merhamet yorgunluğu kavramı bu kapsamda karşılaşılan olumsuz şartların psikolojik bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Merhamet; başkası ile ilgilenirken empati duygusunun oluşmasını içermektedir. Merhamet yorgunluğu ise hastalarla ilgilenen kişilerin zamanla yaşamlarını etkileyen bir kavramdır. Bu çalışmada sağlık alanında merhamet yorgunluğunu konu alan çalışmaların bibliyometrik olarak analiz edilmesini amaçlamaktadır. Merhamet yorgunluğunu konu alan çalışmaların popüler nokta ve eğilimleri hakkında kapsamlı bir bilgi sunan bu çalışma uluslararası yazındaki mevcut durumu ve gelişim sürecine de genel çerçevede bir bakış sağlamaktadır. Bulguların merhamet yorgunluğuna yönelik literatürün genişlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bibliyometrik analiz kapsamında 'compassion, compassion fatigue, healthcare worker' anahtar kelimeleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınarak veriler elde edilmiştir. Analiz için 'Web of Science' veri tabanı aracılığıyla açık erişimde bulunan çalışmaları 2025 yılı hariç tutularak 2010-2024 yılları ile sınırlandırılarak taranan 111 makaleye ulaşılmıştır. VOSviewer yazılımı kullanılarak elde edilen veri setinin ağ haritası ve düğümleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar son yıllarda artış göstererek yeni dikkat çeken kavram olarak literatürde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ile gerçekleştirilen analizler sonucunda çalışmaların iş birlikleri ve atif açısından daha sınırlı bir çerçevede gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Merhamet Yorgunluğu, Sağlık Çalışanları.

ABSTRACT

The challenges brought about by working life are inevitable in today's conditions, and individuals frequently encounter stressful situations. The difficulties inherent in professional life can have negative effects on individuals. Healthcare workers, in particular, often face challenges in their work environments. In this context, the concept of compassion fatigue is considered a psychological consequence of the negative conditions encountered. Compassion involves the development of empathy while engaging with others. Compassion fatigue, on the other hand, is a concept that gradually impacts the lives of individuals who care for patients. This study aims to conduct a bibliometric analysis of studies addressing compassion fatigue in the healthcare sector. This study, which provides a comprehensive overview of the key points and trends in research on compassion fatigue, also offers a general perspective on the current state and development process in the international literature. It is believed that the findings will contribute to the expansion of the literature on compassion fatigue. The data were obtained by examining studies related to the keywords 'compassion, compassion fatigue, healthcare worker.' For the analysis, a total of 111 articles were retrieved by searching open-access studies available through the Web of Science database, limited to the years 2010-2024, excluding those published in 2025. Using VOSviewer software, the network map and the relationships between the nodes in the data set were analyzed. The results show that studies on this topic have increased in recent years and are gaining attention as a new concept in the literature. The analysis of the data reveals that the studies were conducted within a relatively limited scope in terms of collaboration and citation.

Keywords: Compassion, Compassion Fatigue, Healthcare Worker.

1. GİRİŞ

Günümüz şartlarında çalışma hayatı birçok zorlukları kapsamaktadır. İnsanların çalışma hayatında yer aldığı zamanlarda olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Kişilerin karşılaştığı olumsuz durumlar fiziksel ve psikolojik açıdan etkilemektedir. Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığı etkileyen bu durumlarla da sağlık çalışanları sıklıkla maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştığı olumsuz durumların psikolojik etkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır (Ağırkaya ve Erdem, 2023). Merhamet yorgunluğu kavramı bu etkilerin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Merhamet yorgunluğu karşımızdaki insana karşı beslenen merhamet duygusunun olumsuz bir yansımasıdır. Günlük yaşantımızda duygularımızdan izole olarak yaşamının mümkün olmadığını anlaşılması ile duygulara daha fazla önem verilmiş ve araştırmalarda da sıklıkla yer almıştır. Merhamet; karşımızdaki insanlara karşı empati oluşturarak ilgilenme duygusudur. Aynı zamanda merhamet, insan sevgisi gibi doğuştan gelen ve temelinde yardımlaşma davranışını barındıran içgüdüsel bir duygudur. Merhamet yorgunluğu ise bakıma muhtaç kişilerle ilgilenen kişilerde görülen ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bir kavramdır. Sağlık çalışanlarının muhtaç kişilerin kötü ve hassas durumlarına tanıklık etmelerinden kaynaklı oluşan travmaların bir sonucu olan merhamet yorgunluğunun daha fazla maruz kalması sebebiyle sağlık sektörü merhamet yorgunluğunun sıklıkla görüldüğü meslek grupları arasında yer almaktadır. Merhamet yorgunluğunun sağlık alanında sıklıkla görülmesi sebebiyle çalışmamızda geçmişe dönük yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır.

Merhamet sağlık alanında incelendiğinde hasta veya düşkün kimselere karşı olumlu duygular beslemek ile ilişkilendirilmektedir. Merhamet duygusu ile birlikte sağlık çalışanları ile hastalar arasında kurulan iletişim etkilenmektedir. Daha etkili iletişim kurulması ve bakım sırasında daha yardımsever hizmet sunumunda merhamet duygusu olumlu etki yaratmaktadır. Sağlık çalışanları için her zaman olumlu etkisi bulunmayan merhamet bazı durumlarda da olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Merhamet yorgunluğu kavramı sağlık çalışanlarının karşılaştığı olumsuz sonuçlar arasında yer almaktadır (Mansur vd., 2022).

Çalışma hayatı her zaman stres barındırmakta fakat sağlık sektöründe çalışma koşullarının daha zorlayıcı ve stresi olması sağlık çalışanları üzerinde daha fazla yük oluşturmaktadır. Yaşanılan stres ve travmanın etkisi ile sağlık çalışanları fiziksel ve psikolojik olarak etkilenebilmektedir (Sevin ve Partlak Günüşen, 2021). Kavram sağlık sektöründe hem hizmet sunumu hem hastalar açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle sağlık çalışanlarının artan iş yükü ve olumsuz çalışma veya yaşam koşulları da düşünüldüğünde merhamet yorgunluğu ile karşılaşmalarının oranı artmaktadır. Bu yüzden merhamet yorgunluğu kavramına dikkat çekmek ve çalışmalarda kendine ne oranda nasıl yer bulduğunu incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Günlük yaşantımızda duyularımızdan izole olarak çalışma hayatımızı devam ettirmek mümkün olmadığı için farkında olmadan sıklıkla merhamet yorgunluğuna maruz kalınmaktadır. Özellikle çıktısı direk insanın psikolojik ve sosyolojik yapısına etki eden sağlık gibi, ikamesi mümkün olmayan sektörde, merhamet yorgunluğu kavramı daha çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışma ile bu kavramın önemini sağlık sektörü çalışmaları açısından ortaya koymak, mevcut durum analizleri ile merhamet yorgunluğuna yönelik yapılan çalışmaları çeşitli yönleri ile analiz ederek gelecekte yapılacak araştırmalara bir yön vermek amacıyla literatüre çeşitli düzey katkılar sağlanacağı değerlendirilmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Her insanın insan hakları gereğince sahip olduğu haklardan birisi de sağlıklı yaşama hakkıdır. Sağlığın sağlanması ve sürdürülebilmesinde sağlık çalışanlarının katkısı büyüktür. Gelişen teknolojinin de katkısıyla insanlar daha fazla sağlıklı yaşama bilincindedir. Bilinçlenen hastalar sağlık çalışanları ile daha fazla iletişim kurmakta ve bu durum hasta-hekim ilişkisini etkilemektedir. Merhamet kavramı ise burada ortaya çıkmakta ve hastaya karşı olumlu duyguların beslenmesi olarak ifade edilmektedir. Olumlu duyguların yanı sıra karşılaşılan stres ve ağır iş yükü sebebiyle olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Sağlık çalışanlarının yaşadığı olumsuz duygulardan biri merhamet yorgunluğudur (Mansur vd., 2022).

Türk Dil Kurumu sözlüğünde merhamet kavramı ‘bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma’ olarak tanımlamıştır. Yorgunluk kavramı için ise ‘kişinin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinde azalma’ tanımı yapılmaktadır (sozluk.gov.tr). Her insan doğuştan gelen merhamet duygusuna sahiptir ve yaşam süresince karşılaştığı olumsuz durumlarla birlikte sahip olduğu merhamet duygusunda yorgunlukla karşı karşıya kalabilmektedir. Merhamet ve yorgunluk kavramlarının birlikteliği ile oluşmuş merhamet yorgunluğu kavramı insanın bulunduğu her alanda

karşımıza çıkabilmektedir. Sağlık sektörünün sağladığı hizmetin birebir insanlar ile olması sağlık çalışanlarında merhamet yorgunluğuna sıklıkla maruz kalmasına sebep olarak etkisinin belirgin bir şekilde gözlemlendiği alanlardır.

Tükenmişlik ile yakından ilişkilendirilen merhamet yorgunluğu sağlık çalışanlarında hastalar ile yakın ilişki kurmanın olumsuz bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakım hizmeti sağlayan kişilerin travmatik olaylara maruz kalmasından dolayı fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal açıdan tükenmişlik yaşamaktadır (Şeremet ve Ekinci, 2021). Merhamet yorgunluğu kavramı da bu kapsamda literatürde yer almaktadır. Merhamet yorgunluğunun net anlaşılması sağlamak için farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Merhamet yorgunluğunun incelenmesini; tükenmişlik, şefkat sıkıntısı, şefkat doyumu ve ikincil travmatik stres ile benzerliklerinin bulunması zorlaştırmaktadır. Zamanla bu kavramlar birbiri ile örtüşen ve karışan anlamlar haline gelmiştir (Hooper vd., 2010).

Tükenmişlik kavramı ile merhamet yorgunluğu sıklıkla birlikte anılırken aslında birbirinden çok farklı kavramlardır. Tükenmişlik kavramı karşılaşılan stresli durumların sonucunda oluşmaktadır. Tükenmişlik aniden ortaya çıkan bir durumdur ve merhamet yorgunluğu tam bu noktada tükenmişlikten ayrılmaktadır. Merhamet yorgunluğu ise tükenmişlikten farklı olarak zamanla yavaş yavaş oluşan bir kavramdır (Figley, 2002). Merhamet yorgunluğu genellikle bakıma muhtaç ve acı çeken bireylere destek sağlayan kişilerde görülmekte ve sağlık sektöründe çalışanlar bu durumla yakından ilişkilendirilmektedir (Ledoux, 2015).

Merhamet kavramı insanın doğası gereği var olan bir duygudur ve zamanla bu duygu kronikleşerek yorgunluğa dönüşmektedir. Merhamet yorgunluğu literatürde sıklıkla kendine yer bulmuş olup ilk kez Joinson (1992) tarafından hemşirelerin yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak kullanılmıştır (Tanrikulu ve Ceylan, 2021). Joinson merhamet yorgunluğunun bazı meslek gruplarındaki insanları doğrudan etkilediğini savunmaktadır. Merhamet yorgunluğu duygusal ve yıkıcı bir duygudur. Merhamet yorgunluğu fark edilmeden tanınması mümkün olmayan bir kavram olduğundan farkındalığı artırılmalıdır (Joinson, 1992). Merhamet yorgunluğu bireylerin karşılaştığı olumsuz ve stresli durumlar sonucunda travmalarla gelişmektedir. Sağlık çalışanlarının tedavi ve müdahale esnasında travmaya maruz kalmış kişilerle birlikte olmaları ve iletişim kurmaları merhamet yorgunluğu ile sıklıkla karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır (Demirbilek ve Uzman, 2021). Ayrıca, merhamet yorgunluğuna yol açan faktörler arasında; güçsüz hissetmek, karşılaşılan fiziksel sıkıntılar, değerlerin çatışması, sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet, ölüm ve acı ıstırap gibi duygular olarak yer almaktadır (Figley, 1995).

Merhamet yorgunluğu; sağlık çalışanları üzerindeki oluşan etkilere kapsamlı bir anlayış sunmaktadır. Merhamet yorgunluğuna maruz kalan bir sağlık çalışanı; fiziksel (baş ağrısı, uyku bozukluğu, mide bağırsak hastalıkları vb.), duygusal (ruh halinde ani değişimler, sinirlilik hali, depresyon, konsantrasyon düşüklüğü vb.) ve işle ilgili (belirli durum veya hastalardan kaçınma, empati duygusunda azalma, ortalamadan daha düşük performans sergilenmesi vb.) olumsuz etkiler yaşamaktadır. Yaşanan bu etkiler sonucunda kişiler; hasta bakımını, iş arkadaşları ve hastalarla kurulan ilişkiyi etkileyecek semptomlar ile karşılaşılır. Merhamet yorgunluğunun oluşmasının sonucunda ise bireyler kendi sağlıkları ve refahları hakkında endişe duymaya başlamaktadır. İş tatminsizliği ve işten ayrılma isteği gibi sonuçlarla karşılaşılması da olası merhamet yorgunluğunun sonuçları arasında yer almaktadır (Lombardo & Eyre, 2011).

Sağlık çalışanları, mesleklerinin doğası gereği var olan stresten daha fazlasına maruz kalmaktadırlar. Çevrelerine kıyasla kişilerin daha gergin, sabırsız, aceleci davranışlar sergileyerek gereğinden daha fazla tepkiler gösterme davranışında bulunulması sağlık çalışanlarının iş yaşantısında karşılaştığı zorlu süreçlerin çıktısı olarak incelenebilir. Böyle olumsuz durumlar sonucunda kişiler kendilerini enerjisiz hissederek coşkularını tüketirler (Joinson, 1992).

Sağlık hizmeti sunumunda yer alan kişiler üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına göre sağlık çalışanlarında %25 ile %50 arasında merhamet yorgunluğu belirtilerine rastlandığını söylemek mümkündür. Daha çok acil ve yoğun bakım hizmetleri ile kanser hastalarının ağırlıklı olarak hizmet aldığı onkoloji bölümünde hizmet sunumu sağlayan hemşirelerde merhamet yorgunluğunun yaşanma sıklığı daha fazladır. Bu bölümlerde görev alan sağlık çalışanları empati yapmaları nedeniyle daha stresli ve ciddi bir şekilde dikkat gerektiren çalışma koşullarından dolayı psikolojik açıdan daha fazla etkilenmektedir (Hooper vd., 2010). Olumsuz ruh haline bürünen sağlık çalışanlarının bu durumda uzun süreler geçirmesine bağlı olarak zamanla kendilerini de ihmal ederek merhamet duygularını kaybetmektedir (Dikmen ve Aydın, 2016).

Sorenson vd. (2016) sağlık çalışanlarını konu alan çalışmada merhamet yorgunluğunu ele almış ve merhamet yorgunluğu ile sağlık hizmeti sunumunda aktif çalışanlar arasında ilişki olduğunu tespit etmiştir. Hastalarla etkileşimde bulunulması, hastaların tedavi süreçleri ve sonuçlarının ve mesleki yaşam kalitesi gibi kişisel ve mesleki refah ölçütlerinin etki derecesini ölçme ihtiyacı duymuştur. Sorenson, merhamet yorgunluğu kavramını stres ve travma ile ilişkilendirerek travmatik bir olaydan kaynaklanabileceğini öngörmektedir (Sorenson vd., 2016).

Sağlık açısından merhamet yorgunluğunun önem verilmesi gereken konular arasında yer almasının nedenine ulaşmak için merhamet yorgunluğu ve merhameti konu alan çalışmalar incelendiğinde merhamet ile sunulan bakım hizmetleri sayesinde hasta ve sağlık çalışanı arasında güven duygusunun arttığı tespit edilmiştir. Güven duygusunun artmasına bağlı olarak daha yüksek hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesinde artış gözlenmiştir. Merhametli bir yaklaşım tedavi sürecini olumlu etkilemiş, daha az acı hissi ve yaşam doyumunu iyileştirdiği sonucuna varılmıştır. Merhametli bir yaklaşımın sağlık hizmetine olan faydalarının yanı sıra sosyal açıdan da olumlu etkileri olduğu gözlenmiş; kültürel farklılıkların üstesinden geldiği gözlenmektedir. Bu olumlu etkiler sonucunda sağlık hizmetlerinin sunumunda merhamet kavramının önemini vurgulayarak daha fazla yer verilmesi gerektiğine değinilmiş bütün sağlık hizmetlerinde kabul görmeye başlamıştır (Strauss vd., 2016).

Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin önemi göz önünde bulundurulduğunda yöneticilere düşen pay oldukça fazladır. Kaliteli hizmet sunumu ve hizmetlerin gelişimi için yöneticilerin merhamet yorgunluğu hakkında detaylı bilgi birikimine sahip olması önemlidir. Kurum içi denetlemeler ile çalışanlar gözetim altında tutulmalı olası yorgunluk ihtimali değerlendirilmelidir. Merhamet yorgunluğunun geliştiği bir sağlık çalışanı sadece merhamet ve empati kaybı yaşamaz aynı zamanda saygı içeren hizmet sunumunu gerçekleştirmediği zorluk yaşayacaktır. Zamanla duyarsızlaşmanın da oluşması muhtemeldir ve bu durum kişinin işe karşı olan bağlılığını olumsuz etkileyecektir. Sağlık hizmetlerinde işlerin aksamadan yerine getirilmesi önemlidir bu yüzden yöneticiler işine daha bağlı ve daha dikkatli çalışanlar ile birlikte olmayı tercih etmektedir. Yöneticilerin merhamet yorgunluğunun oluşmasını önlemek ve oluşması durumunda eğitimler ile güçlenmesini desteklemelidir (Alan, 2018).

Çalışmanın sağlık alanında önem teşkil eden merhamet yorgunluğu kavramına genel ve çok boyutlu bir bakış sağlayacağı, bütüncül bir değerlendirme imkânı sunarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bibliyometrik analiz çalışmasının sonucunda sağlıkta merhamet yorgunluğu kavramına daha fazla dikkat çekerek, yorgunluğun önlenmesi için sağlanacak eğitimler ve araştırmalara önemli yön vereceği öngörülmektedir.

2.1. Yöntem

Bibliyometrik analiz, literatürde yer alan bir konunun zamanla değişimi ve ne düzeyde ilgi gördüğünün veri tabanlarındaki veriler sayesinde sistematik olarak incelenmesini mümkün kılmaktadır. Anahtar kelime analizleri, yazarların ortaklık ve atıf analizleri gibi farklı kategorilerde gerçekleştirilen doküman incelemesidir (Demir vd., 2024).

Bu çalışmada amaç Merhamet Yorgunluğunu konu alan sağlık alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların bibliyometrik incelenmesidir. Çalışmada sağlık alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların verilerine ulaşılması hedeflendiğinden veri tabanının arama sayfasında konu başlığına göre arama yapılmış; ‘compassion’, ‘compassion fatigue’ ve ‘healthcare worker’ anahtar kelimeleri belirlenerek birlikte taranmış, 2010-2024 yılları arasında uluslararası alanyazında yayınlanan çalışmaların belirli parametreler doğrultusunda incelenmesi gerçekleştirilmiştir.

07.03.2025 tarihinde ‘compassion’, ‘compassion fatigue’ ve ‘healthcare worker’ anahtar kelimelerinin birlikte taranması ile 198 sonuca ulaşıldı. Verilerin sınırlandırılması amacıyla açık erişim özelliğine sahip olması ve 2025 yılı haricinde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edilerek veri setine ulaşılmıştır. Sınırlandırmalar sonrasında toplamda 111 veri setine ulaşılarak değerlendirme gerçekleştirilmiştir. VOSviewer programı aracılığıyla çalışmaların ağ haritasının görselleştirilmesi sağlanmıştır.

Makalelerin bibliyometrik analizinde çalışmanın yayınlandığı yıl, anahtar kelime, yazar, dergi ve atıflar ile ilgili incelemelerde bulunulmuştur. Elde edilen veriler ve analizler aracılığıyla aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır;

- Yayınlanan makalelerin yıllara göre dağılımı nedir?
- Anahtar kelime ağında en sık başvurulan kelimeler hangileridir?

- Referans, dergi ve yazar ortak atıf ağının görselinde ön plana çıkan boyutlar nedir?
- Bibliyografik eşleşme analizine göre makalelerin benzerlikleri nasıldır?
- Ortak yazarlık analizlerine göre kurumlar ve ülkeler arası iş birlikleri ne durumdadır?

2.2. Bulgular

Bu bölümde 2010-2024 yılları arasında yayımlanmış ‘merhamet’, ‘merhamet yorgunluğu’ ve ‘sağlık çalışanları’ konularına göre 111 çalışma değerlendirmeye alınmış, elde edilen sonuçlar grafik ve tablolar ile aktarılmıştır.

2.2.1. Makalelerin Yıllara ve Yazar Sayısına Göre İncelenmesi

Makalelerin yayınlanma yıllarına göre gerçekleştirilen inceleme Grafik 1’de gösterilmektedir.

Grafik 1. Makalelerin Yayınlandığı Yıllara Göre Dağılımı

Merhamet yorgunluğu, merhamet ve sağlık kelimelerinin anahtar kelime olarak belirlenmesi ile elde edilen çalışmaların yıllara göre değerlendirilmesi yapıldığında son yıllarda çalışma sayısında artış gözlemlendiğini ifade etmek mümkündür.

2.2.2. Çalışmaların Yazar-Anahtar Kelime Ağ Analizi

Elde edilen verilerin anahtar kelime analizi sonrasında dağılımları incelenmiştir. Anahtar kelime ağı Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Çalışmaların Anahtar Kelime Ağı

VOSviewer yazılımı ile anahtar kelime sayısı minimum 2 belirlenerek 135 anahtar kelime arasından 24 kelimenin belirlenen alt sınırı geçtiği görülmüştür. Ağ haritası 24 anahtar kelime, 6 kümeye ayrılmış 117 bağlantıdan oluşmaktadır. Merhamet yorgunluğu en çok kullanılan (75) anahtar kelime olarak görülmektedir. Tükenmişlik (21), merhamet memnuniyeti (17), Covid-19 (16) ve sağlık çalışanları (14) bağlantı ile merhamet yorgunluğundan sonra en sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

2.2.3. Çalışmaların Yazarlarının Analizinde Ortak Atıf, Ülke ve Kurumların İş Birlikleri

Çalışmalar; ortak yazarlık, yazarların bağlı olduğu kurumlar ve ülkelere göre ağ haritaları olarak Şekil-2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Çalışmaların Yazar-Ortak Atıf Ağı

Çalışmalarda ortak yazarlık analizleri gerçekleştirilirken en az 2 makaleye sahip olan yazarlara göre analiz gerçekleştirilmiştir ve 267 yazar arasından 11 yazar alt sınırı karşılamıştır (Şekil 2). 3 küme halinde ağ haritası oluşmuştur. Yeşil küme ve kırmızı kümede 4 yazar mavi kümede 3 yazar eşik değeri karşılarken mavi kümeden 2 yazarın (Galiana ve Sanso) 3 makalede katkısı bulunurken diğer yazarlar 2 makalede katkısı bulunmaktadır.

Yazarların ülkeler ve kurumlar arasındaki iş birliği ağını göstermek amaçlı yapılan analiz sonuçları Şekil 3’de sunulmaktadır.

Şekil 3. Çalışmaların Üniversiteler Arası İş Birliği Analizi

Analizlerin ağ haritalarındaki görsellerindeki düğümler ülkeler ve kurumları temsil etmekte, düğüm boyutları makale sayısını, mesafe ve bağlantı çizgilerinin kalınlıkları ise iş birliğinin derecesini göstermektedir. Analiz esnasında çalışmaların sayısının az olması göz önünde bulundurularak ülkelere alınılan makale sayısı minimum 2 seçilmiştir. Belirlenen şartlara göre yazarların kurumlarının ortaklık analizleri 5 kümeden oluşmaktadır. Univ Valencia kurumuna bağlı gerçekleştirilen çalışmalarda 4 makale ve kendi arasında 3 bağlantı tespit edilmiştir. Diğer kümelerde 2 makaleler varken yalnızca Univ Almeria da makaleler arası bir bağlantı vardır. Yayınlarda etkili olan kurumların analizini göstermeyi hedefleyen analiz sonucunda üniversiteler arası iş birliği tespit edilmemiştir.

Ülkelerden alınan minimum makale sayısı yine çalışmaların sayısının az olmasına bağlı ve geniş çapta literatüre katkı sağlayan ülkelerin tespit edilmesi için en az 1 olarak belirlenmiş ve Şekil 4’te grafiksel olarak sunulmuştur.

Şekil 4. Çalışmaların Ülkeler Arası İş Birliği Analizi

Bu analizde 24 ülke eşik değeri karşılamakta ve bu ülkeler 15 kümeye ayrılmaktadır ve aralarında 16 bağlantı çizgisi mevcuttur. Bağlantı sayısına göre İspanya en yüksek (6 bağlantı) sayıya sahiptir. İspanya'yı İngiltere (3 bağlantı), Amerika (2 bağlantı) ve İtalya (1 bağlantı) takip etmektedir. Makalelerin sayısı bakımından İspanya en yüksek sayıda makaleye (12) sahiptir. Bu ülkeyi Amerika (8), İtalya ve İngiltere 6 makale ile takip etmektedir. Avustralya ve Kanada 3 makale, Yunanistan, Tunus, Çin ve Japonya 2 makale ile analizde yer alırken Türkiye'den 1 makale verisine ulaşılmıştır.

2.2.4. Referans ortak atıf analizi

Referans ortak atıf ağının harita gösterimi şekil 5'te gösterilmektedir. Atıfta bulunan referansın minimum düzeydeki alıntı sayısı 2 belirlenmiş ve 50 atıfta bulunan referansın 39'u alt sınırı karşılamaktadır. Haritalamada referans ortak atıf ağında toplam 33 kümenin kırmızı, mavi ve yeşil kümeleri 3'er yazardan oluşurken diğer kümeler tek yazardan oluşmuştur.

Şekil 5. Referans Ortak Atıf Analizi

Yukarıda verilen sonuçlara göre; en çok alıntı yapılan (232) olan makale Cocker ve Joss'un (2016) 'Compassion fatigue among healthcare, emergency and community service workers: A systematic review' konulu çalışmasıdır. Bu çalışma risk altındaki sağlık, acil servis ve sosyal bakım mesleklerinde merhamet yorgunluğunun etkinliğine ilişkin kanıtları değerlendiren ilk sistematik incelemedir. İkinci en çok alıntı (201) Trumello vd. tarafından (2020) 'Psychological adjustment of healthcare workers in Italy during the COVID-19 pandemic: differences in stress, anxiety, depression, burnout, secondary trauma, and compassion satisfaction between frontline and non-frontline professionals' konulu araştırmasıdır. Araştırma ön saflardaki sağlık çalışanlarının ruh sağlığının daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini, önleme ve müdahale programlarının gerekli olduğunu göstermektedir. Ağ programı tarafından üç küme atıf

ve ilişki açısından daha belirgin gösterilmektedir. Yeşil küme Peters (2018), mavi küme Nolte (2017) ve kırmızı kümeye Rossi (2012) öncülük etmektedir. 33 lümenin yalnızca yeşil küme ve mavi küme arasında bağ olduğu, kırmızı kümenin kendi arasında bağ olduğu tespit edilmiştir.

2.2.5. Çalışmaların Dergi Atıf Ağ Analizi

Şekil 6 dergi ortak atıf ağı analizi haritasını göstermektedir. Atıfta bulunulan kaynakların minimum düzeydeki alıntı sayısı makale sayısının az olması göz önünde bulundurularak 2 seçilmiş olup, 34 kaynağın 9'u eşik değer karşılamaktadır.

Şekil 6. Çalışmaların Dergi Atıf Analizi

Yukarıda verilen şekilde, kırmızı küme iki dergiden oluşurken diğer kümelerde bir dergi olmak üzere toplamda 8 küme bulunmaktadır. Alıntı açısından değerlendirildiğinde dergiler arasında yalnızca 1'er bağlantı 'Journal of clinical nursing', 'Bmc health services research' ve 'Health & Social care in the Community' dergileri arasında bulunmaktadır.

2.2.6. Yazar Ortak Atıf Analizi

Yazarların Ortak atıf analizi ağı görselleştirilmiş ve Şekil 7'de sunulmuştur.

Şekil 7. Yazar Ortak Atıf Analizi

Kümelerde bileşen sayılarına göre birinci küme 24 yazar ile kırmızı küme, ikinci küme 17 yazar ile yer aldığı yeşil küme, üçüncü 14 yazarın yer aldığı mavi küme ve son olarak 8 yazarın yer aldığı sarı küme belirgin gösterilmektedir ve arasında bağlantı olan bu kümeler detaylı görseli (Şekil 8) eklenmiştir.

Kümelerdeki yazarlar kendi arasında atıfta bulunarak ilişki göstermiş olup, yalnızca mavi küme ile yeşil küme arasında atıf ilişkisi bulunduğu görülmüştür.

Şekil 8. Yazar Ortak Atıf Analizi (Detay Gösterimi)

Kırmızı küme görselinde iç kısımda yer alan yazarlar 14, dış kısımda yer alan yazarlarda 10, yeşil kümede belirgin yazar olan Peters 27 alıntı ile mavi kümede ise 4 yazar 11 alıntı ile gösterimde yer almakta ve bu 4 yazar yeşil küme ile ortak atıf katkısı sağlamaktadır. Sarı kümede bulunan 8 yazarda 4 atıf ile görselde yer almaktadır. Sarı kümede bulunan Türkiye'den katkı sağlayan yazarların varlığı dikkat çekmektedir.

2.2.7. Bibliyografik Eşleşme Analizi

Yazarların gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların benzerliklerinin tespitine yönelik Kessler (1963) tarafından bibliyografik bağlantı analizi geliştirilmiştir. Bibliyografik bağlantı, bir grup makalenin ortak referans gösterilmesine dayalı gerçekleştirilmektedir (Garrigos-Simon vd., 2018, akt, Doğan, Baynal Doğan, 2020, s.576). Yazarların sahip olduğu belge sayısı minimum 5 belirlenerek 27 yazar ve 5 küme ağ haritasında gösterilmiş ve Şekil 9'da sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur.

Şekil 9. Bibliyografik Eşleşme Analizi

Yeşil kümede Cocker 17 alıntı ve 52 bağlantı gücü ile belirginlik göstermektedir. Mavi kümede Trumello 20 alıntı ve 59 bağlantı gücüne sahip iken Lluch 21 alıntı ve 94 bağlantı gücüne sahip olarak gösterimi ön plandadır. Sarı kümede Nolte 19 alıntı ve 47 bağ gücü, Peters 8 alıntı ve 16 bağ gücü ile belirgin olarak

kümede yer almaktadır. Bu üç kümede yer alan yazarlar bağlantı gücü ve alıntı sayısı bakımından ilk üç küme olarak görülmektedir.

3. TARTIŞMA VE SONUÇ

Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması ile birlikte sağlık çalışanlarının yaşadığı stresli durumlar da artmıştır. Merhamet yorgunluğu kavramı sağlık çalışanlarının yaşadığı travmaların bir yansıması olarak kişisel, hizmet sunduğu hasta açısından olumsuz etkilediği, çalışma ortamından uzaklaşmasına sebep olan önemli bir kavram niteliğinde literatürde yer almaktadır (Başoğlu vd., 2024, s.61). Literatür incelendiğinde sağlık alanında merhamet yorgunluğunun konu edildiği çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılmadığı görülmektedir. Kavramın sağlık açısından önemine dikkat çekmek ve son zamanlarda literatürde adından daha fazla söz ettirmesinden dolayı bu çalışmada sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaların bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Web of Sciences veri tabanında sağlık çalışanları, merhamet ve merhamet yorgunluğu anahtar kelimeleri ile konu olarak taraması yapılarak 111 makaleye ulaşılmış ve analiz gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelime, ortak atıf, ortak yazarlık analizleri ve bibliyografik eşleşme VOSviewer programı ile analiz gerçekleştirilmiştir.

Araştırma bulgularına dayanarak sağlıkta merhamet yorgunluğuna son zamanlarda daha fazla dikkat çektiğini söylemek mümkündür. Gerçekleştirilen çalışmaların sayısındaki artışın 2020 yılından sonra olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum kavramın literatürde son dönemde dikkat çektiğinin bir kanıtı olduğunu göstermektedir. Merhamet yorgunluğu aramamızda başvurulan anahtar kelimeler arasındadır ve anahtar kelime ağı analizinde de birinci sırada yer almaktadır. Merhamet yorgunluğu ile yakından ilişkilendirilen tükenmişlik analizde ikinci sırada yer almış, merhamet memnuniyeti ve covid-19 sıklıkla başvurulan anahtar kelimeler arasında yer almaktadır. Yazar kurum işbirliklerinde atıflar ve bağlantıların zayıf olduğu da tespit edilmiştir. Yazar ortak atıf analizlerinde de yine kümeler kendi içinde bağlantı sağlamaktadır. Kavramın önemi ve literatürde kendine yeni yer bulduğu düşünüldüğünde merhamet yorgunluğuna daha fazla önem verilmeli ve çalışmalara sıklıkla konu edilmelidir.

Gerçekleştirilen bu çalışma merhamet yorgunluğunu konu alan çalışmaların popüler nokta ve eğilimleri hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktadır. Merhamet yorgunluğunun uluslararası yazında mevcut durumu ve gelişim sürecine genel çerçevede bir bakış sağlamaktadır. Bulguların merhamet yorgunluğuna yönelik literatürün genişlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Merhamet yorgunluğu konusunda gerçekleştirilen araştırmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Araştırma için elde edilen veriler yalnızca Web of Science veri tabanı ile sınırlı tutulmuştur. TR-dizin, YÖK-tez, Scopus gibi platformda bulunan veriler çalışma dışında bırakılmıştır. Bu platformda bulunan verilerin alınmamış olması çalışmanın kısıtlılıklarından bir tanesidir. Araştırmanın bir diğer sınırlılığını ise 2010- 2024 yılları arasında yayınlanan çalışmaların değerlendirmeye alınmamasıdır. 2025 yılının devam ediyor olduğu göz önünde bulundurularak çalışmada 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalar dâhil edilmemiştir. Araştırmacıların; mevcut sınırlılıklar ve bulgular çerçevesinde, özellikle son yıllarda artan sayıda çalışmada ele alınan merhamet yorgunluğunun özellikle sağlık sektöründeki insan kaynağı da değerlendirilerek, çeşitli örgütsel davranış değişkenleri ile birlikte değerlendirmelerinin literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Ağırkaya, K., ve Erdem, R. (2023). Psikolojik Sağlık: Sağlık Çalışanları Açısından Bir Değerlendirme. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(2), 656-678.
- Alan, H. (2018), Merhamet Yorgunluğu ve Yönetici Hemşirenin Rolü, *Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi*, 5(2), 141-146.
- Başoğlu S, Aktas N, Otal Y. (2024). Acil Servis Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğunun Bakım Verici Rollerine Olan Etkisi: Bir Şehir Hastanesi Anket Çalışması. *Maltepe tıp dergisi*, 16(3), 60-8.
- Demir G., Chatterjee P., Kadry S, Abdelhadi A, and Pamučar D. (2024). Measurement of Alternatives and Ranking According to Compromise Solution (MARCOS) Method: A Comprehensive Bibliometric Analysis. *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, 7(2), 313-36.
- Demirbilek, Ö. ve Uzman, E. (2021). 112 Acil Sağlık Çalışanları Arasında Eşduyum Yorgunluğu, Eşduyum Tatmini ve Tükenmişlik - Kayseri İli Örneği. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 10(1), 56-69.

- Dikmen, Y. ve Aydın, Y. (2016), Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu: Ne? Nasıl? Ne Yapmalı? *J Hum Rhythm*, 2, 13-21.
- Doğan, S. ve Baynal Doğan, T. G. (2020). Uluslararası Alanyazında Sağlık Turizmi Alt Bileşenleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 23(4), 561-586.
- Figley, C. R. (Ed.). (1995). *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress in those who treat the traumatized*. Brunner/Mazel, Publishers.
- Figley CR. (2002). Compassion Fatigue: Psychotherapists' Chronic Lack of Self Care. *J Clin Psychol*, 58, 1433-1441.
- Hooper, C., Craig, D. J., Janvrin, R., Wetsel, M. A. and Reimels, E. (2010), Compassion Satisfaction, Burnout, and Compassion Fatigue among Emergency Nurses Compared with Nurses in Other Selected Inpatient Specialties, *Journal of Emergency Nursing*, 36(5), 420-427.
- Joinson, C. (1992). Coping with Compassion Fatigue. *Nursing*, 22, 116-120.
- Ledoux K. (2015). Understanding Compassion Fatigue: Understanding Compassion. *J Adv Nurs*, 71, 2041-2050.
- Lombardo B. and Eyre C. (2011). Compassion Fatigue: A Nurse's Primer. *Online J Issues Nurs*, 16(1), 3.
- Mansur, F., Özzeybek Taş, M. ve Ekinci, N. (2022). Sağlık Çalışanlarında Merhamet Doyumu ve Merhamet Yorgunluğunun Sürekli Öfke Düzeyine Etkisi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (40), 436-469.
- Sevin, B. ve Partlak Günüşen, N. (2021), Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılığının Merhamet Yorgunluğu, Tükenmişlik ve Merhamet Memnuniyeti Üzerine Yordayıcı Rolü. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 14(4), 379-386.
- Strauss, C., Taylor, B. L., Gu, J., Kuyken, W., Baer, R., Jones, F., and Cavanagh, K. (2016). What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. *Clinical psychology review*, 47, 15-27.
- Şeremet, G.G. ve Ekinci, N. (2021), Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu, Merhamet Memnuniyeti ve Merhamet Korkusu. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 12 (29), 330-344.
- Tanrıkulu, G. ve Ceylan, B. (2021). Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Merhamet Düzeyi ve Merhamet Yorgunluğu. *Sağlık Bilimleri Dergisi*, 30(1). 31-36.